

Voleybolcularda Ağırılık Yönetimi Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi

Examination of Weight Management Nutrition Knowledge Levels in Volleyball Players

Ezgi SAMAR¹, Tamer ŞAHİN²

*Correspondence:
Ezgi SAMAR
ezgi@artvin.edu.tr

¹Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
ezgi@artvin.edu.tr
Orcid: 0000-0002-9376-9307

²Artvin Çoruh Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi
tamer_37@outlook.com
Orcid:0009-0006-1105-3695

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17583800>

Received / Gönderim: 01.08.2025

Accepted / Kabul: 26.09.2025

Published / Yayın: 24.10.2025

Volume 2, Issue 3, October, 2025

Cilt 2, Sayı 3, Ekim, 2025

Öz

Çalışmada voleybolcuların ağırılık yönetimi beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmaya 350 gönüllü voleybolcu katılmıştır. Araştırmada, katılımcıların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" ile birlikte, "Ağırılık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği" kullanılmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler istatistiksel analizler için normallik analizine tabi tutulmuş ve burada değişkenler ilişkin çarpıklık ve basıklık değerleri kontrol edilmiştir. Normal dağılıma uygun veriler bağımsız gruplar t-testi, tek yönlü varyans (ANOVA) analizi ve Pearson korelasyon analizi kullanılarak analiz edilmiş olup, anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir. Bulgular: Araştırma bulgularına göre, sporcuların Ağırılık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği (AYBBÖ) puanları cinsiyet, mücadele edilen kategori ve beden kitle indeksi (BKI) değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerde, kadın sporcuların AYBBÖ puanlarının erkek sporculara göre anlamlı düzeyde daha yüksek olduğu tespit edilmiştir ($p < .001$). Bu bulgu, kadın sporcuların ağırılık yönetimi ve beslenme konularında daha yüksek bilgi düzeyine veya farkındalığa sahip olduklarını göstermektedir. Mücadele edilen kategoriye göre yapılan analizlerde ise gençler kategorisinde yer alan sporcuların AYBBÖ puanlarının yıldızlar kategorisindekilere göre anlamlı biçimde daha yüksek olduğu belirlenmiştir ($p < .05$). Bu durum, üst kategorilerde mücadele eden sporcuların beslenme ve ağırılık yönetimi konularında daha fazla bilgiye sahip olma eğiliminde olduklarını düşündürmektedir. BKI değişkenine göre yapılan değerlendirmede, kilolu sporcuların AYBBÖ puanlarının normal kilolu sporculardan anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur ($p < .05$). Bu sonuç, kilolu sporcuların ağırılık kontrolüne ilişkin konulara daha fazla ilgi duyduklarını veya bu konuda daha bilinçli olduklarını gösterebilir. Öte yandan, spor yılı ve AYBBÖ puanları ($r = -.060$; $p > .05$) ile yaş ve AYBBÖ puanları ($r = .036$; $p > .05$) arasında anlamlı bir ilişki saptanmamıştır. Dolayısıyla spora başlama süresi ve kronolojik yaşın, sporcuların ağırılık yönetimi ve beslenme bilgisi düzeyleri üzerinde belirleyici bir etken olmadığı söylenebilir. Sporcuların ağırılık yönetimi ve beslenme bilgisi düzeylerinin cinsiyet, rekabet düzeyi (kategori) ve vücut kompozisyonu gibi bireysel faktörlerden etkilendiğini, ancak yaş ve spor yılı değişkenlerinin bu bilgi düzeyinde anlamlı bir rol oynamadığını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Voleybol, Beslenme, Ağırılık Yönetimi Beslenme Bilgi

Abstract

This study aimed to examine the weight management nutrition knowledge levels of volleyball players. Three hundred and fifty volunteer volleyball players participated in the study. The 'Personal Information Form' and the 'Weight Management Nutrition Knowledge Scale' were used to determine the demographic characteristics of the participants. The data obtained from the participants were subjected to normality analysis for statistical analysis, and the skewness and kurtosis values of the variables were controlled. Once it was determined that the data followed a normal distribution, the independent groups t-test, one-way analysis of variance (ANOVA) and Pearson correlation analysis were performed with a significance level of $p < .05$. According to the research results, athletes' Weight Management Nutrition Knowledge Scale (WMNS) scores showed significant differences based on gender, competition category, and body mass index (BMI) variables. The analyses regarding the gender variable revealed that female athletes' WMNS scores were significantly higher than male athletes ($p < .001$). This result indicated that female athletes had a higher level of knowledge or awareness regarding weight management and nutrition. In analyses based on the category competed in, it was detected that athletes in the youth category had significantly higher WMNS scores than those in the stars category ($p < .05$). This situation suggested that athletes competing in upper weight categories tended to have more knowledge about nutrition and weight management. In the evaluation based on the BMI variable, it was found that overweight athletes had significantly higher WMNS scores than normal-weight athletes ($p < .05$). This result may indicate that overweight athletes were more interested in or more aware of weight control issues. On the other hand, no significant relationship was found between the sporting year and WMNS scores ($r = -.060$; $p > .05$) or between age and WMNS scores ($r = .036$; $p > .05$). Therefore, it can be said that the sport experience and chronological age were not decisive factors in athletes' weight management and nutrition knowledge levels. This study reveals that athletes' levels of knowledge regarding weight management and nutrition are influenced by individual factors such as gender, competition level (category) and body composition, but that the variables of age and years of sport experience have no significant effect on the knowledge levels.

Keywords: Volleyball, Nutrition, Weight Management, Nutrition Knowledge

<https://www.ijoss.org/Archive/Issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-34.pdf>

Giris

Spor günlük yaşantımızda önemli bir yer edinmiş ve önemini gün geçtikçe arttırarak devam ettirmiştir. Büyük kitlelere ulaşılması sonucunda spor bir faaliyet olmaktan çıkmış ve maddi manevi kazanç sağlanabilecek bir olgu haline gelmiştir (Tutkun, 2007). Spor global olarak bakıldığı zaman tüm dünya üzerinde sosyalleştirici ve farklı milletlerden insanları birleştirici rol oynayan önemli bir faaliyet alanıdır (Özdemir & Abakay, 2017). Dünyada popüler hale gelen bir salon sporu olan voleybol, hataların sayı olarak kabul edildiği belirli bir süre kısıtlaması olmayan takım sporu şeklinde tanımlanabilir (Rudarlı vd., 2020). Voleybol sporcusunun boyu uzun, sıçrama kuvveti fazla, reaksiyon zamanı kısa, çabuk hareket edebilme kabiliyeti olan, yağ dokusu az, büyük eli, pas yapabilmek için parmak ve bilekleri kuvvetli ve esnek olması gerekmektedir. Bununla birlikte müsabakalarda zamanla ilgili bir sınırlama olmadığı için dayanıklılığının da maksimal seviyelerde olması gerekmektedir (Özdemir, 2017). Voleybol sporu sporcuların özgüvenini, takım halinde uyumunu, birlik olmayı ve sosyalleşmeyi amaçlayan bir takım sporudur (Efe vd., 2008). Voleybolda bireysel ve takım olarak bir bütün halinde çalışmak hem bedensel hem fiziksel hem de psikolojik dayanıklılıkla oldukça yüksek derecede ilişkilidir.

Voleybolcuların zorlayıcı antrenmanlar ve maçlar sırasında ruhsal ve bedensel dayanıklılıklarını yönetebilmeleri için davranışsal düzenlemelere ihtiyaç duymaktadırlar (Foster, & Porcari, 2020). Fakat bu tek başına yeterli olmamakla beraber sporcunun başarısında genetik yatkınlık kadar sporcunun spora kendisine en uygun beslenme şeklini de seçebilmesi de önemlidir (Şakar, 2009). Voleybolcuların seri hareket edebilmeleri için düzenli, aralıklarla kilo kontrolü yapmaları gerekmektedir. Kilo kontrolü sporcularda beslenme ve diyet programlarıyla düzenlenmektedir. Beslenme üst düzey sporcuların performanslarına önemli bir katkı sağlarken belirlenen diyet programları ise destekleyici bir nitelik taşımaktadır (Çilli & Demir, 2018). Beslenme, insanların yaşamsal faaliyetlerinin devamı ve sağlıkları açısından besinleri kullanmalarını (Baysal, 2020). Beslenme üst düzey sporcuların performanslarına önemli bir katkı sağlarken belirlenen diyet programları ise destekleyici bir nitelik taşımaktadır (Rudarlı vd., 2020).

Sporcu beslenmesi ise sporcunun yaşına, cinsiyetine, yaptığı fiziksel aktiviteye ve spor türüne hatta herhangi bir spor branşında oynadığı mevkiye göre bile değişebilen antrenman ve müsabaka periyotlarına göre ayarlanan düzenlemeler ile besinlerin yeterli, dengeli ve düzenli şekilde vücuda alınmasıdır (Güneş, 2016). Bununla birlikte doğru beslenme voleybolcuların kas onarım sürecini hızlandırmalarına ve genel fiziksel performanslarını arttırmalarına destek olan önemli bir etmendir (Achor, & Reivich, 2018). Voleybolcuların beslenmesi, egzersizle ilgili motivasyonları ve davranışsal düzenlemelerinin yanı sıra ağırlık yönetimlerini yapabilmeleriyle de doğru orantılıdır (Josef, & Laskowski, 2017). Ağırlık yönetimi, alınması gereken kaloriyi sağlıklı ve kaliteli besinlerle almayı hedefler. Estetik amaçların yanında sağlıklı ve kaliteli bir yaşam için de gereklidir. Hedef kiloya ulaşmak ve bu kiloyu korumak ileride karşılaşılabileceğimiz çeşitli hastalıkların riskini azaltabileceği gibi performansı da arttırmaktadır (Ortaç Yıldız, 2024). Aynı zamanda ağırlık yönetiminde düşük yağlı diyetler de ön plana çıkmaktadır. Vücut ağırlığını kontrol altına almak için geliştirilen stratejiler, enerji alımının sınırlandırılmasına ve besin seçimlerinin kısıtlanmasına dayanmaktadır. Aynı zamanda yüksek verim alabilmek, sağlığın korunması ve sakatlıkların önlenmesi gibi durumlar için de bu stratejilerin sürdürülebilir ve uzun vadede uygulanabilir olması önemlidir (Fuentes vd., 2019). Bu bağlamda değerlendirildiğinde çalışmada voleybolcularda ağırlık yönetimi beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Yöntem

Araştırmanın Modeli

Bu araştırma, voleybolcularda bazı demografik özellikler ile ağırlık yönetimi beslenme bilgi düzeyleri arasındaki ilişki betimlenmeye çalışılmıştır. İlişkisel tarama modeli, birden fazla değişken arasındaki ilişkilerin ve etkilerin incelenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Karasar, 2011).

Araştırma Grubu

Çalışmanın evrenini Türkiye genelindeki kulüplerde oynayan voleybolcular oluştururken örneklemini bazı illerdeki (Erzurum, Artvin, Rize, Gümüşhane, Bayburt) 350 gönüllü voleybolcu oluşturmaktadır. Örneklem yöntemi olarak kolayda örnekleme yöntemi seçilmiştir. Araştırmanın sınırlılıkları sadece Yıldızlar, Gençler ve Ümitler kategorisinde yapılmış olmasıdır. Çalışma anket formu kullanılarak yapılmış olup veri toplama süresi 15 gün olmuştur. Voleybolculardan saklanacak herhangi bir bilgi yoktur.

Tablo 1. Voleybolculara ilişkin sosyo demografik özellikler

Cinsiyet	n	%
Kadın	153	43,7
Erkek	197	56,3
Kategori	n	%
Yıldızlar (17-18)	89	25,4
Gençler (19-20)	142	40,6
Ümitler (21-22)	119	34,0
BKI	n	%
Normal kilolu	309	88,3
Kilolu	41	11,7
Yaş	X	Ss
	19,89	1,61
Spor yılı	X	Ss
	3,56	1,70
Toplam	350	100,0

Tablo 1'e bakıldığında çalışmaya katılan 350 sporcunun %43,7'sinin kadın, %56,3'ünün ise erkek olduğu görülmektedir. Katılımcıların %25,4'ü yıldızlar (17-18 yaş), %40,6'sı gençler (19-20 yaş) ve %34,0'ı ümitler (21-22 yaş) kategorisinde yer almaktadır. Sporcuların büyük çoğunluğunun (%88,3) normal kilolu, %11,7'sinin ise kilolu olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların yaş ortalaması $19,89 \pm 1,61$ yıl, spor yılı ortalaması ise $3,56 \pm 1,70$ yıl olarak tespit edilmiştir.

Veri Toplama Araçları

Çalışmada voleybolcuların demografik özelliklerini saptamak amacıyla "Kişisel Bilgi Formu" ile birlikte, "Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği" kullanılmıştır.

Kişisel Bilgi Formu

Araştırmacılar tarafından geliştirilmiş olup, toplam beş sorudan oluşmaktadır. Bu form aracılığıyla katılımcıların cinsiyetleri, yaşları, spor yılları, beden kütle indeksleri ve kategorilerine ilişkin veriler elde edilmiştir

Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgi Ölçeği (AYBBÖ)

Ölçek ağırlık yönetimi ve beslenme ile ilgili 5 alt boyutu olan 43 sorudan oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak kullanılan ölçek Mikhail vd., (2020) AYBBÖ'yü geliştirilmiş olup Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Onbaşı & Akçil Ok (2023) tarafından yapılmıştır. Ölçeğin Türkçeye uyarlanması amacı ile 43 maddeden oluşan AYBBÖ; alanlarında uzmanlar tarafından öne İngilizceden Türkçeye daha sonra Türkçeden İngilizceye olmak koşuluyla iki hafta kadar bir sürede çevrilmiştir. Öncelikle ölçeğin Türkçe çevirisi oluşturulmuş daha sonra araştırmayla bnezer 10 farklı üniversitedeki öğrencilere uygulanmış ve ölçek maddeleri test edilmiştir. Bu ön çalışma neticesinde ölçeğin ortalama 10-15 dk sürdüğü ve anlaşılmasında herhangi bir sorun olmadığı tespit edilmiştir. (Onbaşı & Akçil Ok, 2023).

Tablo 2. Ölçme araçlarına ilişkin sonuçlar

Ölçme Aracı	Çarpıklık	Basıklık	Cronbach Alpha
AYBBÖ	-,497	-1,271	,922

Tablo 2' deki sonuçlara göre ölçme aracına ilişkin çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 aralığında değiştiği, söz konusu değerlerin normal dağılım içerisinde olduğu (George ve Mallery, 2019, ss. 114-115) söylenebilir. Ayrıca ölçme araçlarının Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısının literatürde kabul gören (Karagöz, 2017, s.26) güvenilir değerleri karşıladığı bulunmuştur.

Verilerin Analizi

Katılımcılardan elde edilen veriler, istatistiksel analizlere geçilmeden önce normallik açısından incelenmiş; bu kapsamda değişkenlere ait çarpıklık (skewness) ve basıklık (kurtosis) değerlerine bakılmıştır. Normal dağılım gösteren veriler üzerinde bağımsız örneklem t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA) ve Pearson korelasyon analizi uygulanmıştır. Tüm istatistiksel analizlerde anlamlılık düzeyi $p < .05$ olarak kabul edilmiştir.

Bulgular

Tablo 3. AYBBÖ'nün cinsiyete göre karşılaştırma sonuçları

Değişkenler	Cinsiyet	n	X	Ss.	t	p
AYBBÖ	Kadın	153	27,94	153	11,214	,000
	Erkek	197	19,89	197		

Tablo 3' teki "bağımsız gruplar t-testi" sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında cinsiyete göre ($t=11,214$; $p=,000$) istatistiksel olarak anlamlı farklılık tespit edilmiş olup kadınların AYBBÖ puanlarının erkeklerin AYBBÖ puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur.

Tablo 4. AYBBÖ'nün kategoriye göre karşılaştırma sonuçları

Değişkenler	Yaş	n	X	Ss.	F	p	Fark
AYBBÖ	Yıldızlar (17-18) ^a	89	21,61	7,74	3,756	,024	b-a
	Gençler (19-20) ^b	142	24,54	7,61			
	Ümitler (21-22) ^c	119	23,41	8,41			

Tablo 4' teki "tek yönlü varyans (ANOVA)" analizi sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında kategoriye göre ($F=3,756$; $p=,024$) farklılık tespit edilmiştir. Farklılığın kaynağını belirlemek adına yapılan Post Hoc (Scheffe) sonuçlarına göre gençler (19-20) kategorisinde olanların AYBBÖ puanları yıldızlar (17-18) kategorisinde olanların AYBBÖ puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur.

Tablo 5. AYBBÖ'nün BKİ'ye göre karşılaştırma sonuçları

Değişkenler	BKİ	n	X	Ss.	t	p
AYBBÖ	Normal kilolu	309	23,11	8,13	-2,363	,021
	Kilolu	41	25,71	6,40		

Tablo 5' teki "bağımsız gruplar t-testi" sonuçları değerlendirildiğinde katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında BKİ durumlarına göre ($t=-2,363$; $p=,021$) farklılık tespit edilmiş olup kiloluların AYBBÖ puanlarının normal kiloluların AYBBÖ puanlarından yüksek olduğu bulunmuştur.

Tablo 6. AYBBÖ ile spor yılı arasındaki ilişki sonuçları

		AYBBÖ	
Spor Yılı	r	-,060	
	p	,260	

Tablo 6' daki "Pearson korelasyon" analizi sonuçları değerlendirildiğinde spor yılı ile AYBBÖ arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir ($r=-,060$; $p=,260$).

Tablo 7. AYBBÖ ile yaş arasındaki ilişki sonuçları

		AYBBÖ	
Yaş	r	,036	
	p	,507	

Tablo 7' deki "Pearson korelasyon" analizi sonuçları değerlendirildiğinde yaş ile AYBBÖ arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir ($r=,036$; $p=,507$).

Tartışma ve Sonuç

Çalışmada voleybol sporcularının ağırlık yönetimi beslenme bilgi düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Voleybolcuların seri hareket edebilmeleri için düzenli, aralıklarla kilo kontrolü yapmaları gerekmektedir. Kilo kontrolü sporcularda beslenme ve diyet programlarıyla düzenlenmektedir. Bununla birlikte yüksek verim alabilmek, sağlığın korunması ve sakatlıkların önlenmesi gibi durumlar için de bu stratejilerin sürdürülebilir ve uzun vadede uygulanabilir olması önemlidir (Fuentes vd.,2019).

Çalışmada Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgi Düzeyleri Ölçeği (AYBBÖ) ile cinsiyet arasındaki ilişki incelenmiş ve katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında cinsiyete göre ($t=11,214$; $p=,000$) anlamlı farklılık bulunmuştur. Buna göre kadınların AYBBÖ puanlarının erkeklerin AYBBÖ puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Literatürdeki yapılan bazı çalışmalar incelenmiş olup Onbaşı (2022) yaptığı çalışmanın ilk sürecinde çalışmaya katılan kadınların erkeklerden daha yüksek AYBBÖ puan ortalamasına sahip olduğunu tespit etmiş fakat aralarındaki farkı istatistiksel olarak anlamlı bulmamıştır. Çalışmanın ikinci sürecinde ise erkeklerin kadınlardan daha yüksek AYBBÖ puan ortalamasına sahip olduğu belirlenmiş olup yine cinsiyetler arasındaki puan farklı anlamlı bulunmamıştır (sırasıyla $p=0.664$, $p=0.689$). Özbek (2021) yapmış olduğu çalışmada kontrol grubunda ve müdahale gruplarında kadın ve erkek olguların dağılımı açısından bir farklılık bulunmadığını tespit etmiştir.

Çalışmada AYBBÖ ile kategori arasındaki ilişki incelenmiş ve katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında kategoriye göre ($F=3,756$; $p=,024$) farklılık bulunmuştur. Farklılığın kaynağını belirlemek adına yapılan Post Hoc (Scheffe) sonuçlarına göre gençler (19-20) kategorisinde olanların AYBBÖ puanları yıldızlar (17-18) kategorisinde olanların AYBBÖ puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu bulunmuştur. Gerekli literatür taranmış olup Pazan (2019) güreş sporuyla ilgilenen bireylerle ilgili yapmış olduğu çalışmasında, yarışma dönemi ve sezon öncesi vücut kompozisyonu değerlendirmelerinde, yıldız ve genç güreşçilerde vücut yağ oranının en az %7, büyükler kategorisinde ise en az %5 olması gerektiği belirtmiştir.

Çalışmada AYBBÖ ile beden kütle indeksi (BKI) arasındaki ilişki incelenmiş ve katılımcıların AYBBÖ puan ortalamalarında BKI durumlarına göre ($t=-2,363$; $p=,021$) farklılık bulunmuştur. Buna göre kiloluların AYBBÖ puanlarının normal kiloluların AYBBÖ puanlarından anlamlı derecede yüksek olduğu saptanmıştır. Onbaşı (2022) çalışmasında beden kütle indeksine göre zayıf kabul edilen bireylerin AYBBÖ puan ortalaması 20.9 ± 4.84 puan, normal kabul edilen bireylerin AYBBÖ puan ortalaması 20.2 ± 4.95 puan ve hafif şişman-şişman kabul edilen bireylerin AYBBÖ puan ortalaması 19.5 ± 5.35 'tir. BKI kategorilerine göre AYBBÖ puanlarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmadığı tespit edilmiştir. Başakcı'nın (2019) fazla kilolu ve obez üniversite öğrencileriyle yaptığı çalışmasında kontrol grubundaki bireylerin 12 hafta sonra ölçülen BKI ölçümlerinin çalışma başında ölçülen BKI ölçümlerine göre düşük olması istatistiksel olarak ileri derecede anlamlı bulup bireylerin 12 hafta sonra ölçülen ağırlık ölçümlerinin çalışma başında ölçülen ağırlık ölçümlerine göre düşük olması istatistiksel olarak çok ileri derecede anlamlı bulunmuştur. Yine Güzey'in (2014) yapmış çalışmasında diyet süreci sonunda bireylerin %26'sı hafif şişman, %36'sı birinci derece şişman, %20'si

ikinci derece şişman %6'sı ise üçüncü derece şişman olarak tespit edilmiştir. Bireylerin başlangıç BKİ sınıflandırmasına göre 12 hafta sonrasında oluşan değişiklikler istatistiksel açıdan anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Forman vd., 'nin (2013) yapmış olduğu, randomize kontrollü çalışmada, farkındalık temelli davranış terapisi, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite önerilerini içeren standart kilo kaybı protokolüyle karşılaştırılmıştır. Müdahale grubuna, algısal, bilişsel ve duyuşsal deneyimlere yönelik farkındalığı artırmaya yönelik eğitim verilmiştir. Terapi sonrasında her iki grupta da kilo kaybı gözlenmiş, ancak müdahale grubundaki kilo kaybının kontrol grubuna göre anlamlı düzeyde daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tabrizi vd.,'nın (2019), 606 katılımcı ile gerçekleştirdiği bir meta-analizde kafein alımının vücut ağırlığı, Beden Kütle İndeksi (BKİ) ve vücut yağının azalmasını destekleyebileceğini tespit etmiştir. 18-24 yaş arasındaki 125 üniversite öğrencisiyle yapılan başka bir çalışmada yeme farkındalığıyla BKİ arasında anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir (Anderson vd., 2016). Obez adölesanlarla yapılan bir çalışmada müdahale grubundaki adölesanlara ebeveynleriyle birlikte farkındalık temelli eğitimler verilmiştir. Eğitimlerin sonunda ise, kontrol ve müdahale grupları arasında ağırlık ve beden kütle indeksi azalması bakımından istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (Kumar vd., 2018). Farkındalık temelli müdahalelerin BKİ'ni önemli ölçüde iyileştirdiği, otokontrol mekanizmalarını geliştirdiği, istekle başa çıkmada daha büyük başarıya, kararlı bir uyum tarzına ve nihayetinde daha uzun vadeli ağırlık kontrolünü sağladığı saptanmıştır (Beccia vd., 2020).

Çalışmada AYBBÖ ile spor yılı arasındaki ilişki incelenmiş ve spor yılı ile AYBBÖ arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir.

Çalışmada AYBBÖ ile yaş arasındaki ilişki incelenmiş ve yaş ile AYBBÖ arasında anlamlı ilişki olmadığı tespit edilmiştir. Onbaşı'nın (2022) yapmış olduğu çalışmada 25 üniversite öğrencisine toplamda 9 kez olacak şekilde ağırlık yönetimi ile ilişkili beslenme eğitimi verilmiş ve çalışma sonucunda öğrencilerin beslenme bilgi düzeylerinde anlamlı olarak artış saptanmıştır. Yine başka bir çalışmada Abood vd., (2004) 30 sporcuya 8 hafta boyunca beslenme eğitimi verilmiş çalışma sonucunda kontrol grubuna kıyasla eğitim alan gruptaki bireylerin beslenme bilgi düzeyinde anlamlı şekilde artış olduğu saptanmıştır. Benzer şekilde Onbaşı (2018) 13 erkek profesyonel voleybol oyuncusuna 4 hafta boyunca beslenme eğitimi vermiş ve sonucunda sporcuların beslenme bilgi düzeylerinde anlamlı olarak artış olduğu tespit edilmiştir. Özbek'in (2021) yapmış olduğu bir çalışmada kontrol grubu ve müdahale grubunun yaş ortalamaları birbirine oldukça yakın olduğu tespit edilmiştir. Amenya vd. (2021) tarafından yaşları 8-13 yıl arasında olan 591 çocukla yaptığı çalışmada bireylerin yaşa göre BKİ'nin beslenme bilgisi ve toplam beslenme-fiziksel aktivite bilgisi ile pozitif anlamlılık olduğunu bulmuştur.

Araştırma bulgularına göre, sporcuların Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği (AYBBÖ) puanları cinsiyet, mücadele edilen kategori ve beden kitle indeksi (BKİ) değişkenlerine göre anlamlı farklılıklar göstermektedir. Cinsiyet değişkenine ilişkin analizlerde, kadın sporcuların AYBBÖ puanlarının erkek sporculara göre daha yüksek olduğu bulunmuştur ($p < .001$). Bu bulgu, kadın sporcuların ağırlık yönetimi ve beslenme konularında daha yüksek bilgi düzeyine veya farkındalığa sahip olduklarını göstermektedir. Mücadele edilen kategoriye göre yapılan analizlerde ise gençler kategorisinde yer alan sporcuların AYBBÖ puanlarının yıldızlar kategorisindekilere göre

anlamli biçimde daha yüksek olduđu belirlenmiştir (p<.05). Bu durum, üst kategorilerde mücadele eden sporcuların beslenme ve ağırlık yönetimi konularında daha fazla bilgiye sahip olma eğiliminde olduklarını düşündürmektedir. BKI değişkenine göre yapılan değerlendirmede, kilolu sporcuların AYBBÖ puanlarının normal kilolu sporculardan anlamli derecede yüksek olduđu bulunmuştur (p<.05). Bu sonuç, kilolu sporcuların ağırlık kontrolüne ilişkin konulara daha fazla ilgi duyduklarını veya bu konuda daha bilinçli olduklarını gösterebilir. Öte yandan, spor yılı ve AYBBÖ puanları (r=-.060; p>.05) ile yaş ve AYBBÖ puanları (r=.036; p>.05) arasında anlamli bir ilişki saptanmamıştır. Dolayısıyla spora başlama süresi ve kronolojik yaşın, sporcuların ağırlık yönetimi ve beslenme bilgisi düzeyleri üzerinde belirleyici bir etken olmadığı söylenebilir. Genel olarak, bu bulgular sporcuların ağırlık yönetimi ve beslenme bilgisi düzeylerinin cinsiyet, rekabet düzeyi (kategori) ve vücut kompozisyonu gibi bireysel faktörlerden etkilendiğini, ancak yaş ve spor yılı değişkenlerinin bu bilgi düzeyinde anlamli bir rol oynamadığını ortaya koymaktadır.

Beyanlar / Declarations

Etik Onay ve Katılım Onayı / Ethics approval and consent to participate

Bu çalışmanın hazırlanma ve yazım sürecinde "Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi" kapsamında bilimsel, etik ve alıntı kurallarına uyulmuş olup; toplanan veriler üzerinde herhangi bir tahrifat yapılmamış ve bu çalışma herhangi başka bir akademik yayın ortamına değerlendirme için gönderilmemiştir. Makale ile ilgili doğabilecek her türlü ihlallerde sorumluluk yazara aittir. Çalışma için etik onay, Artvin Çoruh Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Yayın Etik Kurulu tarafından verilmiştir (belge no: 15/05//2025 tarihli ve E-18457941-050.99-178477). Tüm katılımcılar bu çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır.

During the preparation and writing of this study, scientific, ethical and citation rules were followed in accordance with the 'Higher Education Institutions Scientific Research and Publication Ethics Guidelines'; no alterations were made to the collected data, and this study has not been submitted for evaluation to any other academic publication medium. The author is solely responsible for any violations that may arise in connection with this article. The Ethical approval for the study was granted by the Ethical approval for the study was granted by the Scientific Research and Publication Ethics Committee of Artvin Çoruh University, Faculty of Social and Human Sciences (document no. 15/05//2025 date and E-18457941-050.99-178477). All participants voluntarily participated in this study.

Veri Ve Materyal Erişilebilirliği / Availability of data and material

Bu çalışmanın bulgularını destekleyen veriler, makul talepler üzerine sorumlu yazardan temin edilebilir. Veri seti yalnızca akademik amaçlar için erişilebilir olacak ve verilerin herhangi bir kullanımı, orijinal çalışmayı referans gösterecek ve katılımcıların gizliliğini koruyacaktır.

The data that support the findings of this study are available from the corresponding author upon reasonable request. The dataset will be accessible only for academic purposes, and any use of the data will recognize the original study and maintain the confidentiality of the participants.

Çıkar Çatışması / Competing interests

Yazarlar, bu makalede sunulan çalışmayı etkileyebilecek herhangi bir çıkar çatışması veya kişisel ilişkiye sahip olmadıklarını beyan etmektedirler.

The authors declare that they have no known competing financial interests or personal relationships that could have appeared to influence the work reported in this paper.

Yazar Katkıları / Authors' Contribution Statement

Çalışmanın tasarımı ve planlanması: E.S., C.Y.; Veri toplama, analizi veya yorumlanması: E.S., C.Y.; Makalenin yazımı: E.S., C.Y.; Veri düzenleme, yöntem belirleme, yazım – özgün taslak, yazım – gözden geçirme ve düzenleme: E.S., C.Y.; Tüm yazarlar, makalenin önemli noktalarını eleştirel bir şekilde gözden geçirmiştir. Tüm yazarlar makalenin son halini onaylamıştır. /

Design and planning of the study: E.S., T.Ş.; Data collection, analysis or interpretation: E.S., T.Ş.; Manuscript preparation: E.S., T.Ş.; Data organization, methodology development, writing - original draft, writing - review and editing: E.S., T.Ş.; All authors critically reviewed the key points of the manuscript and approved the final version.

Fon Desteği / Funding

This Bu çalışma, kamu, özel veya kar amacı gütmeyen sektörlerdeki fon sağlayıcı kurumlardan herhangi bir özel destek almamıştır.

This research received no external funding.

Teşekkür / Acknowledgements

None.

APA 7 Citation

Samar, E., & Şahin, T. (2025). Voleybolcularda Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi. International Journal of Health, Exercise, and Sport Sciences, 2(3), 419–429. <https://www.ijoss.org/Archive/issue2-volume3/ijoss-Volume2-issue3-34.pdf>

References / Kaynaklar

- Achor S., & Reivich K. (2018). *The power of positive psychology in sport: Improving mental toughness in athletes. Journal of Sport Psychology, 40(2), 115-27.*
- Amenya, P. C. A., Annan, R. A., Apprey, C., ve Agbley, E. N. (2021). *The relationship between nutrition and physical activity knowledge and body mass index-for-age of school-aged children in selected schools in Ghana. Heliyon, 7(11), E08298.*
- Anderson LM, Reilly EE, Schaumberg K, Dmochowski S, Anderson DA. (2016) *Contributions of mindful eating, intuitive eating, and restraint to BMI, disordered eating, and meal consumption in college students. Eating and Weight Disorders Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 21(1): 83-90.*
- Başakcı, B. (2019). *Fazla Kilolu Ve Obez Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Çalışma: Whatsapp Mesajlarıyla Zenginleştirilmiş Transteoretik Model Tabanlı Ağırlık Yönetimi (Yüksek lisans tezi). Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Aydın.*
- Baysal P. (2020). *Beslenme. P. Baysal içinde, Beslenme (s. 9). Ankara: Hatiboğlu Yayıncılık.*
- Beccia AL, Ruf A, Druker S, Ludwig VU, Brewer JA. (2020). *Women's Experiences with a Mindful Eating Program for Binge and Emotional Eating: A Qualitative Investigation into the Process of Change. The Journal of Alternative and Complementary Medicine, 26(10): 937-944.*
- Çilli, M. & Demir, C. (2018). *12 Haftalık Pilates Mat Egzersizinin 14-15 Yaş Voleybol Kız Öğrencilerinin Bazı Biyomotor Özellikler Ve Teknik Performans Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Online Türk Sağlık Bilimleri Dergisi, Cilt3, sayı1, 1-13.*
- Çimen Ş., Erdem N.Ş. (2022). *Kafeinin Ağırlık Yönetimine Etkileri. Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi, 1: 85-90.*
- Çolak H., Aktaç Ş. (2019). *Ağırlık Yönetimine Yeni Bir Yaklaşım: Yeme Farkındalığı. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 3(3); 212-222.*
- Duyul Albay, M., Tutkun E., Ağaoğlu Y. S. Canikli, A., vd. (2008). *Hentbol Voleybol ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 13-20*
https://doi.org/10.1501/Sporm_0000000129
- Efe M., Öztürk F., Koparan Ş., & Şenışık Y. (2008). *14-16 Yaş Grubu Erkeklerde Voleybol Çalışmalarının Sosyal Yetkinlik Beklentisi ve Atılganlık Üzerine Etkisi. Eğitim Fakültesi Dergisi. Bursa, Görükle, Türkiye: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1-21.*

- Foster C., & Porcari JP. (2020). *Exercise dependence and its impact on athletes. Journal of Applied Sport Psychology, 12(4), 142-55.*
- Fuentes Artiles R., Staub K., Aldakak L., Eppenberger P., Rühli F., & Bender N. (2019). *Mindful eating and common diet programs lower body weight similarly: Systematic review and meta-analysis. Obesity reviews, 20(11), 1619-1627.*
- Forman EM, Butryn ML, Juarascio AS, Bradley LE, Lowe MR, Herbert JD, Shaw JA. (2013). *The mind your health project: a randomized controlled trial of an innovative behavioral treatment for obesity. Obesity, 21(6): 1119-1126.*
- George, D., & Mallery, P. (2019). *IBM SPSS statistics 26 step by step: A simple guide and reference (sixteenth edition). Routledge, New York, NY 10017. 114-115.*
- Güneş Z. (2016). *Spor ve Beslenme. 8(b) Ankara, Nobel Akademik Yayıncılık.*
- Güzey, M. (2014). *Kadınlarda Ağırlık Yönetiminin Yeme Tutum Davranışı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi (Yüksek lisans tezi). Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.*
- Józef D., & Laskowski R. (2017). *Nutrition and physical performance in athletes. Sports Medicine, 47(8), 1491-503.*
- Karagöz, Y. (2017). *SPSS ve AMOS uygulamalı nitel-nicel-karma bilimsel araştırma yöntemleri ve yayın etiği (1. Baskı). İstanbul: Nobel Kitabevi.*
- Karasar, N. (2011). *Bilimsel araştırma yöntemi, 11. baskı, Ankara, Nobel Yayınevi. 22, 97-98.*
- Kumar S, Croghan IT, Biggs BK, Croghan K, Prissel R, Fuehrer D, et al. (2018). *Familybased mindful eating intervention in adolescents with obesity: a pilot randomized clinical trial. Children, 5(7): 93.*
- Mikhail, D., Rolls, B., Yost, K., Balls-Berry, J., Gall, M., Blixt, K., vd. (2020). *Development and Validation Testing Of a Weight Management Nutrition Knowledge Questionnaire For Adults Int J Obes (Lond). 44(3):579-89.*
- Onbaşı ZÇ, & Akçıl Ok M. (2024). *Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeği'nin Türkçe geçerlik ve güvenilirliğinin incelenmesi: Metodolojik çalışmalar. Türkiye Klinikleri J Health Sci, 9(1), 19-26.*
- Onbaşı, ZÇ. (2022). *Ağırlık Yönetimi Beslenme Bilgisi Ölçeğinin Türkçe'ye Uyarlanması Ve Hafif Şişman/Şişman Üniversite Öğrencilerine Verilen Ağırlık Yönetimi Eğitiminin Çeşitli Parametreler Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi (Doktora Tezi). Başkent Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Ankara.*
- Onbaşı, Z. Ç. (2018). *Adölesan voleybol oyuncularının beslenme bilgi düzeyleri, beslenme durumları ile sıvı tüketimlerine beslenme eğitiminin etkisi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Başkent Üniversitesi, Ankara.*
- Onbaşı Z.Ç., Akçıl O, M. (2022). *Ağırlık Yönetiminde Yaklaşımlar ve Beslenme Bilgi Düzeyi ile İlişkisi. Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 7(1), 49-65.*
- Ortaç Yaldız D. (2024). *DR. Nihan Ortaç Yaldız Diyetisyen Ağırlık Yönetimi. <https://nihanyaldiz.com/agirlik-yonetimi.html>. adresinden alındı, 4-18.*
- Özbek, N. (2021). *Metabolik Sendromlu Bireylerde Aralıklı Açlık Diyetinin Metabolik Sendrom Ölçütlerine Ve Ağırlık Yönetimine Etkisi (Doktora tezi). İstanbul Medipol Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.*

- Özdemir, N. & Abakay, U. (2017). *Kadın Voleybol ve Futbolcularda İletişim Becerileri ve Saldırganlık Düzeylerinin İncelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi. Gaziantep, Türkiye: Spor Bilimleri Dergisi.*
- Pazan, M. (2019). *Elit Güreşçilerde Müsabaka Öncesi Ağırlık Kaybının Vücut Bileşenleri Ve Depresyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi Ve Ağırlık Kaybı Yönetimi Eğitimi (Yüksek lisans tezi). Bartın Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bartın.*
- Rudarli Nalçakan G., Akıncı D., Yol Y., & Ergin E. (2020). *Besinsel Destek Kullanımı: Voleybol Örneği. Besinsel Destek Kullanımı: Voleybol Örneği. İzmir, Türkiye: Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 12-2.*
- Şakar Ş. (2009). *Sporcu beslenmesi. Klinik gelişim. 1(22), 1-9.*
- Tabrizi R, Saneei P, Lankarani KB, Akbari M, Kolahtooz F, Esmailzadeh A, Nadi-Ravandi S, Mazoochi M, Asemi Z.(2019). *The effects of caffeine intake on weight loss: A systematic review and dose-response meta-analysis of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 59(16):2688-2696.*
- Tutkun E., Albay Duyul M., Ağaoğlu Y., Canikli A., & Albay F. (2007). *Hentbol, Voleybol ve Futbol Üniversite Takımlarının Bazı Motorik ve Antropometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi. Samsun, Samsun, Türkiye: Spormetre, 11-16.*
- Valmórbida, J. L., Goulart, M. R., Busnello, F. M., ve Pellanda, L. C. (2017). *Nutritional knowledge and body mass index: a cross-sectional study. Revista Da Associação Médica Brasileira, 63, 736-740.*
- Yıldırım T. (2010). *Liseli erkek voleybolcularda sekiz haftalık pliometrik antrenman programının seçilmiş fiziksel ve fizyolojik parametreler üzerine etkisi [Yüksek Lisans Tezi]. Konya, Selçuk Üniversitesi.*
- Yıldız A., Fakılı F.E. (2022). *Yeme Farkındalığının Ağırlık Yönetimiyle İlişkisi. J Health Sci Clin Res. 2(1):32-40.*

Publishers' Note

IJOSS remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.